

**MUHAMMAD XORAZMIYNING “AL-JABR VA AL MUQOBALA
HISOBI” KITOBIDA MATEMATIKA DARSLARIDA**

Meyliyev Sobir¹

¹TDPU dotsent vazifasini bajaruvchi o'qituvchisi

Xamidullayeva Muxlisa²

²TDPU talabasi

Samandarova Madina³

³TDPU talabasi

Abdullayeva Durdona⁴

⁴TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466421>

Annotasiya: Ushbu maqolada buyk matematik olim Muxammad ibn Muso al-Xorazmiyning Al-jabr va al muqobala kitobida matematikaga oid ba'zi keltirishlarni bilish mumkin.

Kalit so'zlar: matematika, Al-jabr, hind hisobi, nol raqami.

Аннотация: В этой статье вы можете найти некоторые ссылки, связанные с математикой в книге «Аль-джабр ва аль-мукабала» великого математика Мухаммада ибн Мусы аль-Хоразми.

Ключевые слова: Математика, Аль-Джабр, Индийская арифметика, Число ноль

Annotation: In this article, you can find out some references related to mathematics in the book Al-jabr wa al-muqabala by the great mathematician Muhammad ibn Musa al-Khorazmi.

Key words: Mathematics, Al-Jabr, Indian Arithmetic, Number Zero.

Xorazmiyning to'liq ismi Muxammad ibn Muso al-Xorazmiy, uning tug'ilgan yili va vafot etgan yillari haqida aniq ma'lumot yo'q. U o'rta Osiyoning(hozirda O'zbekistonning) mashxur matematigi va astranomidir. Ba'zi manbalarda ko'rsatilishicha Xorazmiy Xorazm(Xiva)da 783 yil tug'lib, 850 yil Bag'dod(Iroq)da vafot etgan.

Xorazmiy o'qish, yozish va sanashni mahalliy diniy maktab-madrasada o'rgandi. U shaharda(Xivada) birinchi o'quvchi edi. U ilmiy masalalarni o'z o'qituvchilaridan yaxshiroq tushunar, juda ko'p o'qir, o'z ustida tinimsiz ishlar. Madrasaning majburiy darslari bilan chegaralanib qolmas edi.

Yuqorida aytilganlaridan Xorazmiy buyuk iste'dod egasi ekani ko'rinadi. Ammo uning yoshlik davri Xorazmni arablar zabt etgan, Xorazm o'z boshidan tushkinlik kechirayotgan davrga to'g'ri keladi. Shu sababli Xorazmiy XIII asr oxirida Bog'dodga keladi. Bu asrning o'rtalarida davlat boshiga abbosiylar kelgan va sharqiy arab xalifaligida (poytaxti Bog'dod) hayot o'z iziga tusha boshlagan edi. Bog'dodga turli kasb egalari, olimlar to'plana boshladi. Fanning

rivojlanishi Xorun ar-Rashid (786-809) va uning o'g'li al-Ma'mun xalifalik qilgan (813-833) davrga to'g'ri keladi.

Al-Ma'mun Bog'dodda "Bayt al-hikmat" ("Donishmandlar uyi") ni qurdiradi. "Donishmandlar uyi" qoshida yaxshi zihozlangan rasadhona va boy kutubxona bor edi. Uni o'z davrining Fanlar Akademiyasi deb atash mumkin edi. Xorazmiy Bag'dodga kelgach, ilmiy-tekshirish ishlari bilan shug'ullanadi. Qadimgi yunon matematiklari Evklid, Arximed va Appaloniylarning hamda qadimgi ishlarni qunt bilan o'rgandi. Uning Bag'doddagi dastlabki ishi hindlarning "Sindxanta" nomli astranomik asarining arabcha tarjimasini taxrir qilish bo'ldi.

Tez orada Xorazmiy "Bayt al-hikmat"dagi barcha ishlarga raxbarlik qildi.

Xorazmiy o'zining arifmetika, algebra, astronomiya, geografiya, tarix, tibbiyot va boshqa sohalarga doir asarlarini arab tilida yozgan, chunki bu davrda yaqin va o'rta sharqda fan tili arab tili bo'lgan.

Xorazmiyning matematikani riviojlantirishga qo'shgan xissasi beqiyos. Uning "Xind hisobi" nomli risolasi o'nli sistema raqamlari (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) ga bag'ishlangan. Xorazmiy Xindistonda kashf etilgan bu raqamlarni soddalshtirdi va birinchi bor arab tilida bayon etdi. Bu raqamlar XI asrda Xorazmiyning risolasi tufayli hindlardan arablarga, keyinroq Yevropaga o'tdi.

Matematikadagi "algoritm" termini ham "al-Xorazmiy" yoki lotincha "Algaritm" so'zidan kelib chiqqan.

Xorazmiy o'rta asr sharqida yaratilgan eng birinchi zich - matematik va astronomik jadvallarning muallifi. U geografiyaga doir "Yer surati" nomli asar yozgan. Bu asar Xorazmiy tamonidan chizilgan bir nechta karta va unga yozilgan sharxlardan iborat.

Xorazmiy algebra fanining asoschisi hisoblanadi. "Algebra" termini uning "Al-jabr va al-muqobala" nomli asaridagi "al-jabr" so'zining lotincha yozilishidan kelib chiqqan.

Bu asarida Xorazmiy birinchi bo'lib chiziqli tenglamalarni yechishni umumiy qoidasini berdi va kvadrat tenglamalarni sinflarga ajratib, har bir sinf uchun yechim yo'llarini ko'rsatdi.

"Al-jabr"(tiklash) so'zi tenglamadagi manfiy hadlarni uning ikkinchi qismiga ishorasini o'zgartirib olib o'tishni bildiradi.

Xorazmiyning algebraik asari, asosan, 3-bo'limdan iborat bo'lib: 1-bo'limda al-jabr va al-muqobala yordamida birinchi va ikkinchi darajali bir noma'lumli tenglamalarni yechish, ratsional va irratsional ifodalar bilan amallar bajarish hamda tenglama yordamida sonli masalalarni yechish yo'llari beriladi.

2-bo'lim geometriyaga tegishli bo'lib, bunda miqdorlarni o'lchash va o'lchashga doir masalalarga algebraning ba'zi bir tadbirlari ko'rsatiladi. 3-bo'limda algebraning amaliy tadbiri, ya'ni meros bo'lishga doir masalar beriladi.

Xorazmiy asari o'z mazmuni bilan nazariyaning elementlarini o'z ichiga olgan amaliy matematikaning bir qismidir. Olim asarining "Vasiyat haqida maqola" deb atalgan ohirgi qismida islom huquqi normalariga qarab, merosho'rlar o'rtasida mulk taqsimlash haqida turlicha mazmunda 60 dan ortiq murakkab masalarni tenglama yordamida yechish yo'llarini ko'rsatadi.

Kvadrat tenglamani yechishning Xorazmiy tomonidan berilgan usuli.

Kvadrat tenglamaning ildizlari formulasini al-Xorazmiy o'zining "Al-jabr va lamuqobala" risolasida geometrik tasvir yordamida to'liq kvadrat ajratish usuli bilan hosil qiladi.

Xorazmiy yashagan davrda manfiy son haqida tushuncha bo'lmaganligi uchun Xorazmiy tenglamalarni olti hil musbat koeffisientli sodda ko'rinishdagi quyidagi sinflarga ajratadi va ularning musbat yechimini topishni ko'zda tutadi:

- 1) kvadrat ildizlarga teng: $ax^2 = bx$;
- 2) kvadratlar songa teng: $ax^2 = c$;
- 3) ildizlar songa teng: $bx = c$;
- 4) kvadrat va ildizlar songa teng: $ax^2 + bx = c$;
- 5) kvadrat va son ildizlarga teng: $ax^2 + c = bx$;
- 6) ildizlar va son kvadratlarga teng: $bx + c = ax^2$.

Xorazmiy $x^2 + 10x = 39$ tenglamani qaraydi. Uning mulohazasi quyidagi rasmda ko'rinadi:

$\left(\frac{5}{2}\right)^2$	$\left(\frac{5}{2}\right)x$	$\left(\frac{5}{2}\right)^2$
$\left(\frac{5}{2}\right)x$	x^2	$\left(\frac{5}{2}\right)x$
$\left(\frac{5}{2}\right)^2$	$\left(\frac{5}{2}\right)x$	$\left(\frac{5}{2}\right)^2$

Katta kvadratning yuzasi $(x+5)^2$ ga teng. U yuzasi $x^2 + 10x$ ga, ya'ni tenglamaning chap tomoniga teng qora rang figura bilan umumiy yuzasi 25ga teng to'rtta kvadratdan tashkil topgan

Shunday qilib,

$$(x + 5)^2 = 39 + 25; \quad x + 5 = \pm 8, \quad x_1 = 3; \quad x_2 = -13$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Григорьева.И.С. “Казанские студенческие олимпиады по математике”. Казань-2011 г.
2. И.Ю.Попов. “Задачи повышенной трудности в курсе высшей математики”. Санкт-Петербург-2008 г.
3. Р.М.Федоров. “Московский математические олимпиады”. Москва 2006

